

¿Existe una tipografía “académica”?

[10.5281/zenodo.18328140](https://doi.org/10.5281/zenodo.18328140)

Mario F. **Benito Cabello** | mario.benito@urjc.es

Universidad Rey Juan Carlos , España

¿Se han parado a pensar que las letras que están leyendo ahora comunican a la vez de dos formas distintas, como texto y como imágenes? ¿Que, en este caso, el significante de un signo es también significado? Pues es así. Además de las palabras a las que da cuerpo la tipografía (lean a [Ellen Lupton](#)), y que significan lo que está codificado en los diccionarios, la forma de los caracteres de un alfabeto es comunicación visual.

Y en la comunicación visual, ya nos enseñaron insignes semiólogos como Eco o el Groupe μ de la Universidad de Lieja que no existe un código fuerte como en el lenguaje verbal. El código se construye en el propio mensaje. Por eso es difícil contestar a la pregunta que planteamos en el título.

Las únicas certezas en lo relativo a los tipos de letra “académicos” es que tengan la máxima [legibilidad](#) posible. La ciencia debe ser clara y transparente. Si, además, le añadimos factores prácticos como el hecho de que necesitamos que las tipografías estén en la mayoría de los ordenadores para que se pueden editar con ellas, por ejemplo, plantillas de revistas académicas, entonces casi seguro que acertamos.

Por estos dos principales motivos, los artículos en formato PDF de index.comunicación están compuestos utilizando dos tipos de letra que los cumplen: **Verdana**, fabuloso alfabeto sin serif diseñado por el gran [Matthew](#)

Citación recomendada: Benito Cabello, M.F. (2025). ¿Existe una tipografía “académica”? [10.5281/zenodo.18328140](https://doi.org/10.5281/zenodo.18328140)

[Carter](#) para Microsoft en 1996 (jovencita, si de tipografías se trata) que utilizamos para los títulos, epígrafes, dois... elementos que crean contraste, pero no excesivo porque somos una revista científica, con la tipografía con serif elegida para el texto, Cambria (Jelle Bosma, Steve Matteson y Robin Nicholas también para Microsoft en 2004). Ambos tipos están cargados por defecto en los ordenadores con sistemas operativos Windows y por eso es muy probable que estén disponibles de forma casi universal. Pero es que además de la mencionada legibilidad tienen otra característica importante para las publicaciones académicas, que funcionan a la perfección tanto en pantallas como impresos.

Póster Verdana (Sabz Begum, Pinterest).

Póster Cambria (Daniela Ahedo, Pinterest)

Existen algunos sitios web de referencia para elegir y combinar tipos, como [Monotype](#), pero como consejo tipográfico les recomendaría que no elijan una tipografía al azar o porque sea “bonita” —no hagan eso nunca, por favor—, sino que busquen letras que comuniquen el mensaje que queremos enviar y en el tono que nos parece más adecuado. Las plataformas de edición de las publicaciones,

como el famoso y muy extendido [OJS](#) del que tampoco nos libramos nosotros, condicionan más de lo imaginado el uso de tipos de letras en las versiones web de las revistas científicas, pero ese es otro tema para el que necesitaríamos más espacio.

Así que si tienen que escoger un tipo de letra —nunca muchos a la vez, uno o dos como máximo— para una revista académica y tienen a su disposición dos fuentes: Cómico Sans y Times New Roman, por poner un ejemplo, déjense llevar por la fuerza, o casi mejor por el sentido común. Y en ningún caso combinen estos dos en un *paper*.

VIDEO: Design + Typography. Interview with Matthew Carter (MIT MAD)

<https://youtu.be/bkARSxScr5s?si=YobUKTQZ36u4qBwj>

Indexfera es el blog de la revista científica *index.comunicación*.